

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
ИНСТИТУТИ ИЛМИЙ ТЎПЛАМИ**

**“МАҲМУД ЗАМАХШАРИЙ
МЕРОСИ ВА УНИНГ ФАН
ТАРИХИ РИВОЖИДАГИ ЎРНИ”
МАВЗУИДАГИ ВАЗИРЛИК
МИҚЁСИДАГИ ИЛМИЙ
АНЖУМАН**

Тошкент-2019, 19 апрель

Ушбу тўпламда Ўзбекистон ва хорижда Маҳмуд Замахшарий илмий меросини ўрганаётганлар Маҳмуд Замахшарийнинг тилшуносликка қўшган ҳиссаси, илмий мероси ва шарқ фалсафий фикрлар тараққиёти масаласи, таржима қилиш, манбашунослик ва матншуносликка алоқадор илмий ишлари юзасидан тайёрлаган мақолалари жамланган.

Маърузалар Маҳмуд Замахшарий илмий меросининг фан тарихидаги ўрни, алломанинг дунё фондларидаги асарлари кўламини аниқлаш, мамлакатимиздаги қўлёзма фондлари ва ўлкашунослик музейларида сақланаётган қўлёзма асарларни соҳалар кесимида гуруҳлантириш, унинг асарларидаги ғояларни тарғиб қилиш сингари вазифаларни ўз ичига қамраб олади.

Масъул Муҳаррир:

*Филология фанлари доктори, профессор
Ш. Шомусаров*

Такризчилар:

*Филология фанлари номзоди, доцент М. Носирова
PhD, в.б. доцент С. Қосимова*

Нашрга тайёрловчилар:

С. Қосимова, Б. Бегматова

Тўплам ТошДШИ Кенгашининг 2019 йил 3 май кундаги
7- сонли йиғилишида нашрга тавсия этилади.

ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ-ВОСТОКОВЕДОВ НА КАТЕГОРИЮ МОДАЛЬНОСТИ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Кадырова (Мирахатова) Диёра Миразимовна
Арабская филология, 3 курс
Научный руководитель: PhD Муталова Г.С.

Одной из проблем современного языкознания является определение сущности понятия «модальность». Модальность – многозначный термин. В зависимости от того, с точки зрения какой науки рассматривать данную категорию, можно выделить целый ряд определений, характеризующих модальность. В связи с разнообразием подходов к рассматриваемому явлению, тема настоящей статьи представляется весьма актуальной. Необходимо иметь четкое понимание значения термина «модальность».

Категория модальности, несмотря на то, что достаточно часто и многопланово изучается исследователями остается все еще открытой темой для обсуждения. Она выражает отношение сообщаемого к его реальному осуществлению, устанавливаемое (определяемое) говорящим лицом. Содержание высказываемого может мыслиться как реальное или нереальное, возможное или невозможное, необходимое или вероятное, желательное или нежелательное. Эта сторона речевого общения называется модальностью.

Пожалуй, нет другой категории, о языковой природе и составе частных значений которой высказывалось бы столько противоречивых точек зрения, как о категории модальности. Большинство авторов в ее состав включают значения, самые разнородные по своей сущности, функциональному назначению и принадлежности к уровням языковой структуры, так что при этом категория модальности лишается какой-либо определенности. Исследователи дают разные определения категории "модальности".

Первые упоминания и предпосылки модальности восходят еще к античности. С точки зрения А.В.Зеленщикова большой интерес представляют рассуждения о модальности известнейшего философа античности Аристотеля¹. Аристотель говорил о разделении всего «сущего» на две большие группы: сущее в возможности и сущее в действительности, разграничивая тем самым понятия возможности и действительности. Он выделил несколько типов возможности и необходимости, которые, по его словам сопряжены друг с другом. Исследуя взаимосвязь возможного и необходимого, философ выявил два основных вида модальности: унилатеральную, или безусловную, модальность и билатеральную, или условную модальность. При этом безусловная модальность связывалась с сущим в действительности, а условная – с сущим в возможности. Выделение этих двух типов модальностей имеет большое значение для лингвистики, так как первая из них является основой субъективной модальности в языке, а вторая - основой объективной модальности. Огромная заслуга Аристотеля также состоит в создании новой науки - модальной логики, которая предполагает совместное использование модальностей и логических операций. А.В.Зеленщиков в монографии «Пропозиция и модальность» утверждает, что «...категория модальности определяется взаимодействием понятий возможности, действительности и необходимости»². Именно выявление характера этих взаимодействий отличает одно логико-философское направление от другого.

Лингвист В.В.Виноградов в своем труде «Русский язык» дал более широкое определение модальности. Из него следует, что «модальность - не только характеристика реальности и нереальности, но и отношение говорящего к высказываемому». Из определения видно, что выделяются два типа модальности: объективная и субъективная, но в тексте сложно выделить четкую границу между ними². При этом объективная модальность «отражает характер объективных связей, наличных в той или иной ситуации, на которую направлен познавательный акт, а именно, связи возможные, действительные и необходимые». Субъективная модальность «выражает оценку со

¹ Зеленщиков А.В. Пропозиция и модальность: монография / А.В.Зеленщиков. - изд. 2-е, доп. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. – 216 с.

² Тот же источник. – С. 8.

стороны говорящего степени познаваемости этих связей, то есть она указывает на степень достоверности мысли, отражающей данную ситуацию»¹.

В русском языке модальность может выражаться различными синтаксическими, грамматическими и лексическими средствами:

- специальными формами наклонений;
- независимым инфинитивом (*Отдохнуть бы!* - выражает желание);
- модальными словами: вводными и наречиями (*кажется, пожалуй* - выражает предположение);
- модальными глаголами (*хочу, могу, должен, обязан, надо, можно* и т.п.);
- модальными частицами (*вряд ли; ведь*);
- интонационными средствами;

Что же касается модальности в арабском языке, в арабской грамматической литературе, несмотря на наличие в языке большого количества модальных частиц, глаголов, слов, не употребляются термины «модальность», «модальный глагол», «модальная частица» или «модальное слово». Данную тему арабские грамматисты рассматривают при изучении определенных частиц, которые могут выступать в качестве лексико-грамматических средств выражения различных значений модальности. Эти частицы принято называть «частицами, ставящие глагол в форму نصب, то есть сослагательное наклонение. Арабские грамматисты выделяют 9 таких частиц:

أَنْ ، لَنْ ، إِنْ ، كَيْ ، لِ (لَا مَجْزُودٍ) ، حَتَّى ، فَ (الْجَوَابُ بِالْفَاءِ) ، وَ ، أَوْ²

Б.М.Гранде в своей работе «Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении» придерживается мнений арабских грамматистов не употребляя термин «модальности». И указывает на то, что если глагол выражает волю, желание, обязанность, необходимость и т.д., то глагол стоит в имперфекте сослагательного наклонения после союза أَنْ .

Например: *يجب عليّ ان افعل ذلك* На мне лежит обязанность сделать это.

Русские арабисты С.А.Кузьмин, Н.В.Юшманов также являются сторонниками этой позиции и считают, что глаголы в сослагательном наклонении, как правило, обозначают возможное действие, которое еще не совершилось³.

¹ Виноградов В.В. Русский язык. – М., 1972.– С. 613.

² مصطفى غلابيني. جامع قوائد اللغة العربية.الجلد الأول. القاهرة، ٢٠٠٥ص. 277

³ Кузьмин С.А.Учебник арабского языка. – М., 2001.– С.264; Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. – Л., 1985.– С. 3.

В отличие от вышеуказанных авторов, арабисты А.А.Ковалев, Г.Ш.Шарбатов, И.Д.Ибрагимов и Р.А.Этова используют в изложении данной темы термин «модальность», считая, что модальные глаголы в арабском литературном языке это те глаголы, которые утратили свое первоначальное значение и выступают в предложении для выражения модальных оттенков действия, выраженного другим глаголом. К таким глаголам относятся, возможно (يمكن), необходимо (يجب على), нельзя (لا يجوز أن).

Другое определение модальным глаголам дает русский ученый В.Э.Шагаль: «Модальные глаголы – это такие глаголы, которые обозначают не само действие, а указывают на отношение лица, называемого местоимением или существительным, к действию или состоянию, выраженному полнозначным глаголом в форме сослагательного наклонения. Модальные глаголы выражают возможность, допустимость, необходимость, вероятность, желательность, запрещение действия.

Как мы видим, у каждого ученого своя теория представления модальности как в русском, так и в арабском языках. И нельзя сказать, что каждая трактовка из них неверная. По этой причине вопрос о соотношении модальности к определенной категории очень неоднозначен. Выделившись из состава имен существительных, прилагательных, наречий, числительных и других частей речи модальные слова потеряли способность выражать значение предметности, они уже не обозначают признак предмета, признак признака, признак действия и т.д. Модальные слова приобрели новые признаки – семантические (способность выражать отношение высказывания к действительности и оценку говорящего высказываемой мысли), синтаксические (способность выступать в позиции вводного слова и слова-предложения) и морфологические (неизменяемость формы).

Использованная литература:

1. مصطفى غلاييني. جامع قوائد اللغة العربية.الجلد الأول. – القاهرة، ٢٠٠٥ص.
2. Виноградов В.В. Русский язык. – Москва, 1972.
3. Зеленщиков А.В. Пропозиция и модальность: монография / А.В.Зеленщиков. Изд. 2-е, доп. – Москва: ЛИБРОКОМ, 2010.
4. Кузьмин С.А.Учебник арабского языка. – Москва, 2001.
5. Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. – Ленинград, 1985.